

“KELAJAK O'QITUVCHISI” KONSEPSIYASIDA FASILITATORLIK VA MENTORLIK FAOLIYATINING PEDAGOGIK MEZONLARI

Qobilova Munavvar Dilmurad qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Pedagogika nazariyasi va tarixi magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada “kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasi, zamonaviy pedagogning yangi roli hamda fasilitatorlik va mentorlik faoliyatlarining ta'lim jarayonidagi o'rni yoritilgan. Maqolada o'qituvchining o'quvchini mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka va o'zini o'zi rivojlantirishga undovchi metodlari tahlil qilingan. Shuningdek, fasilitator va mentor sifatida o'qituvchining pedagogik mezonlari hamda ularning o'zaro uyg'unligi ko'rib chiqilgan.

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрывается содержание концепции «Учитель будущего», рассматриваются новые роли современного педагога, а также значение фасилитаторской и менторской деятельности в образовательном процессе. Анализируются методы, способствующие развитию самостоятельного и творческого мышления учащихся. Определены педагогические критерии фасилитатора и ментора, а также их взаимосвязь в процессе обучения.

ANNOTATION: This article discusses the concept of the “Teacher of the Future”, focusing on the new roles of modern educators and the importance of facilitation and mentoring in the educational process. The paper analyzes methods that promote independent and creative thinking among learners. It also defines the pedagogical criteria of facilitators and mentors and examines their interconnection in the teaching and learning process.

Kalit so'zlar: kelajak o'qituvchisi, fasilitator, mentor, pedagogik mezon, kompetensiya, innovatsion ta'lim, zamonaviy pedagogika.

Ключевые слова: учитель будущего, фасилитатор, ментор, педагогические критерии, компетенции, инновационное образование, современная педагогика.

Keywords: teacher of the future, facilitator, mentor, pedagogical criteria, competence, innovative education, modern pedagogy.

Kirish:

Bugungi kunda ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarilib, inson kapitalini rivojlantirish, innovatsion fikrlash va raqamli savodxonlikni shakllantirish asosiy vazifalardan biriga aylandi. Shu jarayonda o'qituvchi shunchaki bilim manbai emas, balki o'quvchi shaxsining intellektual va ma'naviy rivojlanishiga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi shaxs sifatida qaralmoqda.

XXI asrda ta'lim tizimida kechayotgan jadal o'zgarishlar o'qituvchining rolini tubdan yangicha talqin etishni taqozo etmoqda. Endilikda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, ijodiy salohiyati va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi shaxs — fasilitator va mentor sifatida namoyon bo'lmoqda.

“Kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasi aynan mana shunday o'qituvchi modelini nazarda tutadi. Bunday pedagog ta'lim jarayonida o'quvchini faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi, mustaqil o'rganishga undaydi hamda hamkorlik va muloqotga asoslangan o'quv muhitini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, fasilitatorlik va mentorlik faoliyatlari zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismlariga aylanmoqda.

Kelajak o'qituvchisi — bu o'quvchining mustaqil fikrlashi, ijodiy salohiyatini namoyon etishi va hayotiy kompetensiyalarni egallashiga ko'maklashuvchi shaxsdir. U o'z faoliyatida an'anaviy bilim berishdan ko'ra, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan fasilitatorlik va mentorlik yondashuvlarini qo'llaydi.

Asosiy qism

1. “Kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasining mazmuni.

“Kelajak o'qituvchisi” tushunchasi — bu o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishga tayyorligi, raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishi, ijodkorlik va innovatsion fikrlash asosida ta'lim jarayonini tashkil etish qobiliyatini ifodalaydi.

Bunday o'qituvchi quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim:

Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etadi;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanadi;

O'quvchilar bilan tenglik, hurmat va ishonchga asoslangan muloqot olib boradi;

Fasilitator va mentor sifatida o'quvchilarning ichki salohiyatini ochadi.

2. Fasilitatorlik faoliyatining pedagogik mezonlari.

Fasilitator (lotincha *facilitare* — “yengillashtirmoq”) — bu o'quv jarayonida sharoit yaratib beruvchi, yo'naltiruvchi shaxsdir. U o'quvchining bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Fasilitatorlik faoliyatining asosiy pedagogik mezonlari quyidagilardan iborat:

1. Shaxsga yo'naltirilganlik — har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olish;

2. Erkin fikrlash muhiti yaratish — o'quvchini o'z fikrini erkin ifoda etishga undash;

3. Muammoli ta'lim metodlarini qo'llash — mustaqil tahlil, izlanish va yechim topish imkoniyatini yaratish;

4. Refleksiya va o'z-o'zini baholashni rag'batlantirish — o'quvchi o'z faoliyatini tahlil qila olishi;

5. Hamkorlik va jamoaviy o'rganish — o'quvchilar orasida muloqot, o'zaro yordam va fikr almashuvga asoslangan ta'limni yo'lga qo'yish.

3. Mentorlik faoliyatining pedagogik mezonlari.

Mentorlik — bu tajribali o‘qituvchi yoki rahbarning o‘quvchi yoki yosh pedagogga kasbiy va shaxsiy rivojlanishda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish faoliyatidir. Mentorlikda asosiy maqsad — o‘quvchi yoki shogirdning salohiyatini ochish, unga o‘z yo‘lini topishga yordam berishdir.

Mentorlik faoliyatining mezonlari:

1. Shaxsiy namuna — mentor o‘zining xulqi, bilimdonligi va madaniyati bilan ibrat bo‘ladi;
2. Psixologik qo‘llab-quvvatlash — o‘quvchi yoki yosh o‘qituvchining ishonchini mustahkamlash;
3. Kasbiy rivojlanish rejasi — shogirdning o‘shish yo‘lini belgilash va unga tizimli yordam berish;
4. Innovatsion tafakkur — yangilik yaratish, muammolarga ijodiy yondashish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
5. Samarali muloqot va tahlil — mentor o‘z fikrini aniq, asosli yetkazadi, shogirdni fikrlashga undaydi.

4. Fasilitatorlik va mentorlik faoliyatining o‘zaro uyg‘unligi.

Ta’lim jarayonida fasilitatorlik va mentorlik bir-birini to‘ldiradi. Fasilitator o‘quvchi uchun o‘rganish muhiti va sharoitini yaratsa, mentor o‘sha jarayonda shaxsiy yo‘naltiruvchi, ruhiy va ma’naviy tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

Ularning uyg‘unligi natijasida o‘quvchi:

Mustaqil fikrlovchi, faol shaxs sifatida shakllanadi;

O‘z imkoniyatlarini anglaydi va ulardan samarali foydalanishni o‘rganadi;

Ta’limda mas’uliyat va refleksiya ko‘nikmalarini egallaydi

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, “kelajak o‘qituvchisi” — bu innovatsion fikrlovchi, doimiy o‘rganishga tayyor, o‘quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, ijtimoiy hamda texnologik o‘zgarishlarga moslashuvchan pedagogdir.

Fasilitatorlik faoliyati orqali u o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini rivojlantiradi; mentorlik orqali esa ularning shaxsiy va kasbiy o‘shishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Bu ikki faoliyatning uyg‘unligi natijasida ta’lim sifati oshadi, o‘quvchilar esa o‘z hayotini ongli ravishda boshqaruvchi, mas’uliyatli va faol shaxslar sifatida shakllanadilar.

“Kelajak o‘qituvchisi” konsepsiyasi ana shu yangi pedagogik yondashuvni o‘z ichiga olib, zamonaviy o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi, shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahoratini belgilovchi mezonlarni aniqlaydi.

“Kelajak o‘qituvchisi” konsepsiyasida fasilitatorlik va mentorlik faoliyatlari o‘qituvchining yangi kasbiy modelini belgilaydi. Bunday o‘qituvchi — o‘quvchining

o‘rganish jarayonini boshqaruvchi emas, balki unga yo‘naltiruvchi, hamroh, maslahatchi sifatida namoyon bo‘ladi.

Pedagogik mezonlar esa bu jarayonning samaradorligini ta‘minlaydi: shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, innovatsion fikrlash, hamkorlik, motivatsiya va refleksiya. Shu tariqa, kelajak o‘qituvchisi — zamon bilan hamnafas, raqamli, kreativ va insonparvar shaxs sifatida jamiyat taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shadi.

“Kelajak o‘qituvchisi” ana shu ikki rolni birlashtira olgan pedagogdir. U o‘quv jarayonini boshqarish bilan birga, insoniylik, mehr, sabr-toqat va namuna orqali o‘quvchilarni hayotga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4884-son qarori.

2.Xodjayev, A. “Pedagogik mahorat va zamonaviy o‘qituvchi modeli”. – Toshkent: Fan, 2022.

3.Hasanboeva, O., & Yuldasheva, D. “Ta’lim jarayonida fasilitatorlik yondashuvi”. – Toshkent, 2021.

4.Ziyayeva, N. “Mentorlik faoliyatining samaradorlik mezonlari”. – Pedagogika jurnali, №3, 2020.

UNESCO. Teachers of the Future: Global Framework for Teacher Competences. – Paris, 2020.